

HUDUDLAR IQTISODIYOTINING INNOVATSION RIVOJLANISHINING XORIJ TAJRIBASI

Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li

Ma'mun universiteti o'qituvchisi

jumaniyozov_feruzbek@mamunedu.uz

Xudarganov Toxirjon Otabek og'li

Ma'mun universiteti 3-bosqich talabasi

tohirxudarganov7q@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15528469>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy mamlakatlarning hududiy iqtisodiyotni innovatsion yo'l bilan rivojlantirish borasidagi ilg'or tajribalari tahlil qilinadi. Germaniya, Xitoy, Janubiy Koreya va AQSh kabi davlatlar misolida klasterlashuv, texnoparklar, davlat-xususiy sheriklik va ilmiy-tadqiqot institutlari integratsiyasi kabi samarali mexanizmlar o'rganiladi.

Kalit so'zlar. Innovatsion rivojlanish, hududlar iqtisodiyoti, xorijiy tajriba, AQSh milliy innovatsion tizimi, Germaniya (Fraunhofer, Steinbeis), Sharqiy Osiyo davlatlari (Janubiy Koreya, Xitoy), Universitet-sanoat hamkorligi, texnologiyalar transferi

Аннотация. В статье анализируется передовой опыт зарубежных стран в области инновационного развития экономики регионов. Эффективные механизмы, такие как кластеризация, технопарки, государственно-частное партнерство и интеграция научно-исследовательских институтов, будут изучаться на примерах таких стран, как Германия, Китай, Южная Корея и США.

Ключевые слова. Инновационное развитие, региональная экономика, зарубежный опыт, национальная инновационная система США, Германия (Фраунхофер, Штайнбайс), страны Восточной Азии (Южная Корея, Китай), университетско-производственное сотрудничество, трансфер технологий

Annotation. This article analyzes the best practices of foreign countries in the innovative development of regional economies. Using the examples of countries such as Germany, China, South Korea and the United States, effective mechanisms such as clustering, technoparks, public-private partnerships and integration of research institutions are studied.

Keywords. Innovative development, regional economy, foreign experience, US national innovation system, Germany (Fraunhofer, Steinbeis), East Asian countries (South Korea, China), University-industry cooperation, technology transfer

Zamonaviy sharoitda globallashuv va xalqaro mehnat taqsimotiga integratsiyalashuvning kuchayishi sharoitida hududlarning innovatsion rivojlanishi hududning raqobatbardoshligini ta'minlashning asosiy omili, uning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining garovi bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatimiz innovatsion rivojlanish sohasida xorijiy davlatlar hududlaridan sezilarli darajada orqada qolmoqda, bu innovatsion faoliyatni amalga oshirishda yetarli tajribaning yo'qligi, innovatsion infratuzilmaning shakllanmaganligi, innovatsion faoliyat sub'yektlarini davlat tomonidan yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmagani bilan bog'liq. Shu munosabat bilan innovatsion iqtisodiyotga o'tish muvaffaqiyatli amalga oshirilgan mamlakatlar mintaqalarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ko'pgina xorijiy davlatlar innovatsion faoliyatni rivojlantirish, innovatsion jarayonni malakali va samarali tashkil etish, innovatsion mahsulotlarni ichki yoki tashqi bozorlarda

sotish bilan yakunlangan holda keskin iqtisodiy o'sishga erishmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkorlar, davlat muassasalari va korxonalari rivojlangan xorijiy mamlakatlar iqtisodiyotni shu asosda yuksaltirishga majbur bo'lgan innovatsion jarayonlarni tashkil etishning ijobiy tajribasidan foydalanishlari maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun innovatsion rivojlanish yo'nalishi tanlandi. Bu esa bilim olishga sarmoya kiritish, ta'lim darajasini oshirish, yangi texnologiya va materiallar, yangi asbob-uskunalar, yanada samarali mashinalar va boshqa innovatsiyalarni o'zlashtirish va qo'llash uchun qulay sharoitlar yaratish orqali mamlakatning ilmiy salohiyatini rivojlantirishni taqozo etadi. Bunga moliyani, birinchi navbatda, fanga kiritish orqali erishiladi.

AQShda innovatsion faoliyatni tashkil etish

AQSH milliy innovatsion tizimi biznes, fan va innovatsiyalarning o'zaro ta'siriga asoslangan. Ikkinchi jahon urushidan keyin "kollejar, universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlarida" fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish uchun davlat organini yaratish tavsiya etildi. Bu 1950-yilda AQSH Milliy Ilmiy Jamg'armasining tashkil topishiga olib keldi, uning asosiy vazifasi "ilm-fan rivojiga ko'maklashish, xalq boyligini oshirish, xalq farovonligi oshirish, milliy xavfsizlikni ta'minlash¹" hisoblangan.

Amerika milliy innovatsion tizimining asosiy ishtirokchilari davlat, universitetlar va biznesdir. Davlat tadqiqotning ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi va milliy laboratoriya bazasini boshqaradi. Milliy laboratoriyalar milliy ustuvorliklarga muvofiq fundamental tadqiqotlar olib boradi. Kichik biznesning innovatsiyalarni bozorga olib chiqishdagi hissasi katta va Qo'shma Shtatlarda an'anaga aylangan. Shu sababli, kichik biznesni rivojlantirishga yordam beradigan bir nechta federal dasturlar mavjud. Universitetlar hukumat va xususiy kompaniyalar tomonidan moliyalashtiriladigan fundamental tadqiqotlar olib boradi. AQSh Milliy Fan Jamg'armasi va AQSh Milliy Sog'liqni saqlash Instituti universitet tadqiqotini moliyalashtiradi.

Tadqiqot jarayonida AQShda innovatsion faoliyatni tashkil etish va amalga oshirish ketma-ketligi tahlil qilindi:

Birinchi bosqich - tadqiqot AQSh Milliy Fan Jamg'armasi, AQSh Milliy Sog'liqni saqlash institutlari, korporatsiyalar, universitetlar va xususiy fondlar tomonidan moliyalashtiriladi. Grantlar uchun tanlovlarga tayyorgarlik ko'rish va ularda ishtirok etish ishlari olib borilmoqda. Asosiy tadqiqotlar universitetlar, milliy va korporativ laboratoriyalarda olimlar va muhandislar tomonidan amalga oshiriladi.

Ikkinchi bosqich - olimlar va muhandislar tomonidan universitetlarda, milliy hukumat laboratoriyalarida, korporativ laboratoriyalarda, startap kompaniyalarda gipotezalar, g'oyalar tayyorlash, innovatsiyalarni ishlab chiqish. Moliyaviy yordam - AQSh Milliy fan fondi, AQSh Milliy Sog'liqni saqlash institutlari, xususiy korporatsiyalar, universitetlar, davlat idoralari va biznes farishtalar. Kichik biznes innovatsion tadqiqot dasturlari ham mavjud. Ushbu bosqichning natijalariga ixtirolar, gipotezalarni tasdiqlash, patentlarni kiritish mumkin.

Uchinchi bosqich - prototip yaratish. U boshlang'ich kompaniyalar, kichik biznes va korporatsiyalarning mahsulotlarni ishlab chiqish bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu ish muhandislar, ishlab chiqarish, moliya va marketing bo'yicha mutaxassislarni o'z ichiga oladi. Moliyalashtirish mexanizmlari - biznes farishtalari, kichik biznes innovatsion tadqiqot

¹ Международный опыт развития инфраструктуры инновационной деятельности / мат-лы 1-го международного форума «От науки к бизнесу», СПб., 17–19 мая 2007 г. СПб, 2008. 210 с.

dasturlari, korporatsiyalar, venchur kapitali. Ushbu bosqichning natijalari prototip, patentlar, biznes rejalar hisoblamadi.

To'rtinchi bosqich - mahsulotni ishlab chiqish ham boshlang'ich kompaniyalar, kichik biznes va korporatsiyalarning mahsulotlarni ishlab chiqish bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Venchur kapitali, aksiyadorlik kapitali, tijorat kreditlari va korporativ kapital qo'llaniladi. Natijada ro'yxatga olingan va ishlab chiqarish va sotishga tayyor bo'lgan raqobatbardosh mahsulot paydo bo'ladi.

Beshinchi bosqich - ommaviy ishlab chiqarish. U boshlang'ich kompaniyalar, kichik korxonalar tomonidan amalga oshiriladi va yirik korporatsiyalarning ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanadi. Moliyalashtirish: venchur kapitali, aksiyadorlik kapitali, savdo krediti, korporativ kapital, aksiyadorlar. Natijada bozorga chiqarilgan innovatsion mahsulotlarning ommaviy ishlab chiqarilishi sodir bo'ladi.

Germaniyada innovatsion faoliyatni tashkil etish

Germaniyada universitetlar bilim ishlab chiqarish tarafida. Respublikada 346 ta oliy o'quv yurti mavjud bo'lib, ulardan 170 tasi amaliy fanlar yo'nalishida o'quv va ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanadi. Universitetlar tadqiqot uchun, ular bir vaqtning o'zida marketing va biznes bilan shug'ullana olmaydi. Texnologiyalar transferi texnologiyalarning universitetlar devoridan chiqib ketayotgandek tuyulishini anglatadi. Oxir-oqibat, 5000 ta innovatsiyadan faqat bittasi haqiqiy mahsulotga aylanadi. Oddiy misol - Nyurnberg universitetida ishlab chiqilgan mp3 pleerni olishimiz mumkin. Kompaniya bundan maxsus mahsulot ishlab chiqardi, u patentlangan va oxir-oqibat Amerika va Koreya kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan.

Muvaffaqiyat bozorga samarali vaqtni talab qiladi, ya'ni kompaniyalar va universitetlar birgalikda ishlashi va birgalikda yangi mahsulotlar yaratishi kerak. Muvaffaqiyatning yana bir mezon - texnologiyalarni uzatish xizmatlaridan foydalanish. Ikkala tomon ham birgalikda harakat qilishlari kerak. Texnologiyalarni uzatish xizmatlarining ikkita asosiy provayderi - Fraunhofer va Steinbeis. Fraunhofer birinchi navbatda tadqiqot va ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanadi, Steinbeis esa birinchi navbatda mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Steinbeis va Fraunhofer biznesdagi eng kuchli kompaniyalar bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi: ular bozor qanday rivojlanayotganini, unda qanday tendentsiyalar paydo bo'layotganini bilishadi va ishlab chiqarishni rejalashtirish tizimlariga ega.

Fraunhofer jamiyati dunyodagi eng yirik texnologiyalar transferi tashkilotlaridan biridir. U Germaniyaning 40ta shahrida joylashgan 74 ta tuzilmani o'z ichiga oladi, ularda 29 mingga yaqin xodim ishlaydi. Tashkilot faoliyati mijozlar ehtiyojlariga qaratilgan: u prototiplarni yaratishda ishtirok etadi va mijozlarga yakuniy yechimlarni e'lon qiladi. Shunday qilib, universitetlar va kompaniyalar o'rtasida faol hamkorlik mavjud. Tadqiqotlar turli xil fanlar bo'yicha olib boriladi. Byudjet yiliga 1,25 milliard evroni tashkil etadi va u doimiy ravishda o'sib bormoqda. Moliyaviy jihatdan, uchdan bir qismi intellektual homiylik, lekin tashqi resurslar ham bor. Ular ham iqtisodiy asosda ish olib boradi, o'z faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sanoat va korxonalar bilan shartnomalar tuzadi.

Steinbeis 100% xususiy fondir, ya'ni uchinchi tomon mablag'lari ishlatiladi. Germaniyada ushbu kompaniyaning yuzdan ortiq institutlari mavjud. Steinbeis juda qiziqarli yondashuvni qo'llaydi, chunki u professorlarning motivatsiyasi va professorlarning tadbirkorlik ruhiga asoslangan butunlay o'zini o'zi moliyalashtiradigan tadqiqot tashkilotidir. Universitetlarning professor-o'qituvchilari o'zlarining o'quv yuklarini kamaytirishlari va bu vaqtni Steinbeis institutlari orqali va moliyaviy resurslar mavjud bo'lgan tegishli fond orqali

amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati uchun ishlatishlari mumkin. Oxirgi 20-25 yil ichida 700 dan ortiq kichik Steinbeis kompaniyalari tashkil etilgan, ularda 4000 dan ortiq xodim ishlaydi. Steinbeis turli mamlakatlarda ishlaydi. Yaqinda Turkiya, Ruminiya, Bolgariya va boshqalarda yangi institutlar ochildi.

Sharqiy Osiyo davlatlarining tajribasi

Yaqin vaqtgacha ko'pgina Sharqiy Osiyo davlatlari rivojlanayotgan mamlakatlar bo'lgan (va ba'zilari hali ham mavjud), ammo ularning aksariyati hozirda yuqori ko'rsatkichlarga ega. Bu mamlakatlar taqliddan innovatsiyalargacha bo'lgan muvaffaqiyat strategiyalariga amal qildilar. Biroq, Osiyo tajribasidan olinadigan eng muhim saboq shundan iboratki, har bir davlat bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha o'ziga xos strategiyasini ishlab chiqqan.

Samarali makroiqtisodiy boshqaruv va kuchli iqtisodiy rag'batlarni yaratishdan tashqari, ushbu strategiyalarning asosiy elementlari quyidagilardir:

- Bilimlarni ommaviy egallash;
- Ta'limga katta investitsiyalar;
- Mahalliy ilmiy-tadqiqot ishlariga investitsiyalar, shu jumladan faol ilmiy markazlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etish;
- Texnologik rivojlanishni keyinroq boshlagan mamlakatlar tomonidan taqdim etilgan afzalliklardan foydalanish va o'zlarining kompensatsiya strategiyalarini belgilash.

Albatta, texnologik rivojlanishdagi farqni qisqartirish kerak. Bo'shliqni bartaraf etish uchun alohida shtatlarda ham, xalqaro miqyosda ham bilimlarni tarqatish va kadrlar zaxirasini rivojlantirish bo'yicha faoliyatni faollashtirish zarur. Bu erda asosiy tushuncha "integratsiya" tushunchasidir. Jahon iqtisodiy rivojlanishining asosiy tendentsiyalari iqtisodiyotning globallasuvi va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyadir. Texnologiyalarni birlashtirish texnologik rivojlanishning muhim qismiga aylanmoqda. Ishbilarmonlik sohasida strategik ittifoqlar vujudga kelmoqda, hamkorlik kengaymoqda. Milliy innovatsion tizimlarni rivojlantirishda asosiy e'tibor bilim va innovatsion faoliyatning integratsiyalashuviga qaratilmoqda. Milliy innovatsion tizimlar davlatning fan-texnika siyosati va umumiy iqtisodiy siyosatini birlashtiradi. Innovatsion strategiya davlatlarning iqtisodiy rivojlanish strategiyasining bir qismiga aylanishi kerak².

Innovatsion rivojlanishni tashkil etishda Koreya tajribasi

Janubiy Koreyaga texnik jihatdan kam rivojlangan davlatdan jahon miqyosida raqobatlasha oladigan davlatga aylanish uchun 20 yil kerak bo'ldi. "Osiyo yo'lbarisi" davlatlarining rivojlanish tajribasini hisobga olish kerak.

Bu erda texnologik salohiyatni bosqichma-bosqich oshirishning uchta modeli mavjud. Birinchi model avtonom yondashuv: mahalliy kompaniyalarga asoslangan rivojlanish, mahalliy ishlanmalarining yuqori foizi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga minimal bog'liqlik, malakali kadrlar tayyorlash va ilmiy-tadqiqot ishlariga e'tibor berish, sanoat siyosatiga doimiy tayanish hisoblanadi.

² Mezhdunarodnyy opyt razvitiya infrastruktury innovatsionnoy deyatel'nosti [International experience in the development of innovation infrastructure] Mat-ly 1-go mezhdunarodnogo foruma «Ot nauki k biznesu» [Materials of the 1st International Forum «From Science to Business»]. May 17–19, 2007. St. Petersburg. P. 210.

Ikkinchi model - to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar. Bu erda ular transmilliy korporatsiyalarga tayanadilar. Shu bilan birga, transmilliy korporatsiyalardan o'ziga xos katalizator sifatida foydalanib, mahalliy xalqlarning salohiyatini rivojlantirish kerak.

Uchinchi model - to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalardan passiv foydalanish. Bu erda muvaffaqiyat yangi strategiyalar, barqaror makro muhit, past ish haqi, malakali va yarim malakali ishchilar, qulay joylashuv va, albatta, omadga bog'liq. Koreya ajoyib sanoat va iqtisodiy rivojlanishga erishdi. Bu kemasozlik, mikrochip ishlab chiqarish va kompyuter displeylari kabi sohalarda yetakchi hisoblanadi. Dunyoda 5-6-o'rinlarni mamlakatning po'lat sanoati, neft-kimyosanoati, avtomobilsozlik, to'qimachilik sanoati egallagan. Iste'mol tovarlari ishlab chiqarish va savdosi iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridir.

Janubiy Koreya davlat va xususiy korporatsiyalar, ayniqsa choy-bollar (uch tamoyilning birligini ifodalovchi: xususiy kapital, milliy banklar va davlat idoralari) kabi konglomeratlar tomonidan birgalikda amalga oshirilgan juda puxta ishlab chiqilgan strategiya va choratadbirlar asosida ajoyib natijalarga erishdi. Mamlakatda innovatsiyalar rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolar hamon ko'p. Koreya xalq ta'lim tizimi, afsuski, ta'lim sifatining etarli emasligi bilan ajralib turadi. Davlat ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan berilgan patent talabnomalari soni juda kam.

Yana bir muammo - texnologiyalarni boshqarish sohasida mutaxassislarning etishmasligi. Janubiy Koreya iqtisodiyotining yanada rivojlanishi universitetlar, sanoat va butun davlat sektori, jumladan, davlat ilmiy-tadqiqot institutlari o'rtasidagi yaqin hamkorlik bilan bog'liq. O'nta asosiy hamkorlar orasida - sanoat kompaniyalariga texnik innovatsiyalar yetkazib beruvchilar, oliy o'quv yurtlari 18%, buyurtmachilar - 15%, turdosh tarmoqlar kompaniyalari - 14%, raqobatchilar - 14%, davlat ilmiy-tadqiqot institutlari - 11%. Ma'lum bo'lishicha, sanoat korxonalarini birinchi navbatda universitetlar bilan shug'ullanishni afzal ko'rishadi. Universitetlar ilmiy-tadqiqot ishlariga 10% sarflaydi, davlat sektori esa barcha ilmiy-tadqiqot investitsiyalarining 70% ni tashkil qiladi³.

Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi

Xitoy tajribasi va keyinchalik Malayziya tajribasi ularni Rossiyada qo'llash imkonini beradigan ko'plab qiziqarli xulosalar chiqarishga imkon beradi. Xitoyda 30 yil avval, iqtisodiyot ochilib, iqtisodiy islohotlar boshlangan va davlatni mustahkamlash g'oyasi paydo bo'lgan paytda oliy o'quv yurtlariga urg'u berilgan edi. 1979-yilda Xitoy hukumati universitetlar nafaqat ta'lim markazlari, balki tadqiqot markazlari ham bo'lishi kerak degan qarorga keldi; Ta'lim ham, tadqiqot ham universitetlarning asosiy maqsadiga aylandi. 1995-yilda Xitoyning yangi ta'lim strategiyasida universitetlar iqtisodiy taraqqiyotning tayanchi bo'lib xizmat qilishini talab qildi. Universitetlar va ilmiy markazlar o'rtasidagi aloqalar ham mustahkamlandi. Birinchi marta universitetlar va sanoat o'rtasidagi hamkorlik kun tartibiga qo'yildi.

Pekin ko'p qavatli binolardan iborat ulkan majmuaga ega Osiyodagi yetakchi universitetlardan biriga ega. Bu binolarning barchasi universitet ilmiy ishlanmalari asosida yaratilgan kichik biznes uchun inkubatorlardir. Xitoyning deyarli barcha yirik universitetlarida qandaydir inkubator mavjud va kichik biznes tashkil etiladi. Darhaqiqat, yuqori texnologiyalar va nanotexnologiya sohasidagi yetakchi kompaniyalarning aksariyati universitetlar negizida gullab-yashnamoqda.

³About Hsinchu Science Park / Introduction // Hsinchu Science Park (HSP). 2021. URL: <https://web.sipa.gov.tw/english/HSPIntroduction> (дата обращения: 30.08.2021)

Xitoyning milliy innovatsion tizimida universitetlarning rolini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

- Tadqiqot ilmi va texnika ilmi;
- Texnologiyalar transferi va tadbirkorlarni o'qitish;
- Umrbod uzluksiz ta'lim;
- Innovatsion klasterlarni rivojlantirish uchun sanoat bilan hamkorlik.

Hozirgi vaqtda Xitoyda mahalliy yoki milliy universitetlar bilan chambarchas bog'langan 50 dan ortiq milliy yuqori texnologiyali klasterlar mavjud.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Международный опыт развития инфраструктуры инновационной деятельности / матлы 1-го международного форума «От науки к бизнесу», СПб., 17–19 мая 2007 г. СПб, 2008. 210 с.
2. Mezhdunarodnyy opyt razvitiya infrastruktury innovatsionnoy deyatel'nosti [International experience in the development of innovation infrastructure] Mat-ly 1-go mezhhdunarodnogo foruma «Ot nauki k biznesu » [Materials of the 1st International Forum «From Science to Business»]. May 17–19, 2007. St. Petersburg. P. 210
3. About Hsinchu Science Park / Introduction // Hsinchu Science Park (HSP). 2021. URL: <https://web.sipa.gov.tw/english/HSPIntroduction> (дата обращения: 30.08.2021)
4. Адам Смит. “Исследование о природе и причинах богатства народов”, Глава III О накоплении капитала, или о труде производительном и непроизводительном. – Москва. Эксмо, 2016, 1056 с.
5. Жан Батист Сей, Фредерик Бастиа. “Трактат по политической экономии”. – Москва. Дело, 2000, 232 с.